

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA

TRABAJO FIN DE GRADO

TÍTULO:

“Efectos de la meditación mindfulness en la concentración escolar de niños de Educación Infantil: un estudio basado en la neuroeducación”.

PRESENTADO POR:

APELLIDO	<i>Moro Navajo</i>
NOMBRE	<i>Víctor</i>
CURSO Y GRADO	<i>4º Educación Infantil</i>
FECHA Y AÑO ACADÉMICO	<i>Julio 2023-2024</i>
TUTOR	<i>Miriam Izquierdo López</i>

RESUMEN Y ABSTRACT

Resumen

El presente Trabajo de Fin de Grado investiga los efectos de la meditación mindfulness en la concentración escolar de niños de Educación Infantil, utilizando la neuroeducación como marco teórico. En este estudio participaron 46 alumnos de entre 5 y 6 años, empleando un diseño de prueba pre-post para evaluar el impacto de la meditación mindfulness en su capacidad de concentración. Los resultados mostraron una mejora en la concentración de los niños del grupo experimental en comparación con el grupo de control. Además, se observaron beneficios adicionales, como una mejor relación entre los estudiantes y un aumento del bienestar general en el aula. Este estudio proporciona evidencia sobre la eficacia del mindfulness como herramienta complementaria en la educación infantil, destacando su potencial para mejorar no solo la concentración, sino también el entorno emocional y social de los niños.

Palabras clave: meditación mindfulness, concentración, neuroeducación, educación infantil, bienestar emocional.

Abstract

This bachelor's thesis examines the effects of mindfulness meditation on school concentration in preschool children, using neuroeducation as a theoretical basis. Fifty-six students aged 5 to 6 participated, using a pre-post test design to assess the impact of mindfulness meditation on their concentration. The results showed an improvement in post-intervention concentration in the experimental group compared to the control group. Additionally, there were observed benefits such as improved student relationships and increased overall classroom well-being. This study provides evidence on the effectiveness of mindfulness as a complementary tool in early childhood education, highlighting its potential to enhance not only concentration, but also the emotional and social environment of children.

Keywords: mindfulness meditation, concentration, neuroeducation, early childhood education, emotional well-being.

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	5
1.1.	Antecedentes de la investigación	6
2.	MARCO TEÓRICO	7
2.1.	Definición de Mindfulness	7
2.2.	Práctica del mindfulness	8
2.3.	Bases teóricas del estudio	9
2.4.	Programas Basados Mindfulness.....	19
2.5.	El papel del profesor durante el Programa Basado en Mindfulness 22	
3.	PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS	24
4.	METODOLOGÍA.....	27
4.1.	Presentación de Hipótesis	27
4.2.	Enfoque Metodológico / Diseño de Investigación.....	28
4.3.	Variables	29
4.4.	Participantes/ Población/ Muestra.....	31
4.5.	Técnicas/Instrumentos.....	34
4.6.	Procedimiento	36
4.7.	Análisis de datos.....	39
5.	DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN.....	40
5.1.	Presentación	40
5.2.	Objetivos.....	41
5.3.	Población	42
5.4.	Cronograma y fases del proyecto	43
5.5.	Metodología	45
5.6.	Actividades.....	46
5.7.	Evaluación.....	48
6.	RESULTADOS.....	49
7.	DISCUSIÓN	56
7.1	Coincidencias con otras investigaciones y resumen de resultados .	56
7.2	Implicaciones para la Teoría y la Práctica	58
8.	CONCLUSIONES	59

8.1.	Implicaciones Teóricas	59
8.2.	Implicaciones Prácticas	60
8.3.	Evaluación de los Objetivos	61
8.4.	Limitaciones de la Investigación.....	62
8.5.	Prospectiva	63
8.6.	Conclusiones	64
9.	Referencias	65
10.	Anexos.....	70

1. INTRODUCCIÓN

La meditación Mindfulness ha ido ganando cada vez una mayor popularidad al utilizarse como una herramienta útil para desarrollar la concentración de los niños en la primera infancia. Al complementarse con los métodos educativos tradicionales, la meditación Mindfulness ha demostrado ser prometedora para mejorar tanto la atención, como la concentración y las habilidades cognitivas de los niños (Guendelman et al., 2017).

El presente estudio se centra en examinar los efectos de la meditación mindfulness en la concentración de niños de Educación Infantil, utilizando los fundamentos de la neuroeducación como base teórica. Los participantes fueron un grupo de 23 alumnos de 5 a 6 años, y se utilizó un diseño de prueba pre-post para evaluar el impacto de la meditación Mindfulness en su concentración. Se busca comprender cómo la práctica de la meditación mindfulness puede influir de manera positiva en la capacidad de concentración de los niños, teniendo en cuenta que esta habilidad es fundamental para su desarrollo académico y personal. Mediante un enfoque analítico, se explorará el impacto de la meditación mindfulness en este aspecto específico de la educación infantil, ofreciendo resultados y conclusiones que ayuden a la comprensión y progreso del proceso de aprendizaje de los niños en el entorno escolar.

1.1. Antecedentes de la investigación

Este estudio se basa en investigaciones previas que han explorado la relación entre la meditación mindfulness y la concentración en diferentes contextos. Según Guendelman et al. (2017) y Baena-Extremera et al. (2021), la práctica de la meditación mindfulness puede mejorar la atención y la concentración en niños y adolescentes. Estos datos sugieren que esta práctica podría mejorar la concentración y el desarrollo general de los estudiantes. No obstante, es importante indagar más en este tema, especialmente en el campo de la educación infantil, ya que hay características específicas de esta etapa de desarrollo que podrían afectar los resultados. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo complementar la literatura existente y ofrecer una variedad de perspectivas sobre los efectos de la meditación mindfulness en la concentración en el ámbito escolar de los niños en esta etapa educativa (Baena-Extremera et al.2021).

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Definición de Mindfulness

El origen de la palabra Mindfulness proviene de la palabra "sati" la cual significa "recordar" en el idioma Pali (Nyanaponika, 2007). En 1972, Nyanaponika aportó el significado de la palabra mindfulness y más adelante otros investigadores también contribuyeron a la literatura relacionada proporcionando diversas definiciones y explicaciones acerca del mindfulness (Hanh, 2019).

El mindfulness, generalmente asociado con la meditación, es una disciplina de la conciencia profunda que va más allá de una técnica de meditación. Según Kabat-Zinn (2003), es estar experimentando lo que está sucediendo en nuestra mente, cuerpo y momento presente de manera clara y consciente para conectarnos con nuestro mundo interior. La intención, la atención y la actitud son los tres pilares de la meditación consciente. La primera de estos tres elementos fundamentales es la intención, que significa saber cuáles son nuestras metas y deseos que guían nuestra conducta. Por el contrario, la atención permite a las personas participar plenamente en el presente sin preocuparse por los remordimientos del pasado o las preocupaciones del futuro. En tercer lugar, la actitud permite que las personas se concentren en lo que está ocurriendo en este momento de una manera abierta, atenta y curiosa. Estos tres elementos mencionados anteriormente no se pueden considerar por separado. Esto se debe a que, en la atención plena, la atención y la actitud están entrelazados entre sí (Shapiro et al., 2006).

El mindfulness es una habilidad cognitiva, social y emocional que se puede aprender con el tiempo y desarrollarse a través de la práctica a través de ejercicios y actividades que invitan a las personas a enfocarse en las sensaciones del momento presente (Siegel, 2010). De esta manera, se aumenta la conciencia del cuerpo, las emociones, los pensamientos y el momento presente, lo que reduce la respuesta automática ante cualquier estímulo.

Con la ayuda de la meditación mindfulness, en lugar de reaccionar automáticamente a las experiencias, las personas adquieren conciencia del momento presente y sobre la percepción, pudiendo evaluar las diferentes perspectivas y de esta manera dar la respuesta más adecuada (Soloway, 2016).

2.2. Práctica del mindfulness

En la literatura reciente, los investigadores han clasificado las prácticas de mindfulness como formales e informales (Frey & Totton, 2016; Karanki, 2016; Snel, 2016). Los entrenamientos de mindfulness suelen durar 8 semanas y en estos entrenamientos, los profesionales ofrecen sesiones de meditación. Estas formaciones implican prácticas formales de mindfulness que permiten a las personas adquirir conciencia sobre el momento presente, así como saber aceptarlo y ser paciente (Stewart & Braun, 2017). Dicho de otra manera, la puesta en práctica de mindfulness permite a los individuos ejecutar la conciencia activa a través de las experiencias de la vida diaria, añadiendo conciencia a hechos cotidianos y banales como son el caminar, escuchar, comer o respirar (Froeliger, 2012). De esta manera, las personas aprecian que no hay un proceso obligatorio en el desarrollo de la consciencia, porque una simple experiencia de la vida cotidiana puede promover la atención plena. Por ejemplo, durante la escucha consciente, las personas pueden notar los sonidos presentes de la naturaleza de los cuales no se habían percatado antes; o durante la observación consciente, las personas tienen la oportunidad de notar las características y detalles ya presentes de un árbol, cuando antes estos habrían pasado totalmente desapercibidos.

En definitiva, la práctica del mindfulness se ha integrado de diversas maneras en la educación, un estudio realizado por Serrão, Rodrigues y Ferreira (2022) introdujo un programa de mindfulness (Mindfulness in Education; MiE) como parte del currículo de primer año para enseñar habilidades de autocuidado a los alumnos. Este programa demostró ser efectivo en la mejora de las habilidades de manejo del estrés de los estudiantes y su bienestar general.

2.3. Bases teóricas del estudio

2.3.1. Origen y fundamentos de la neuroeducación

La neuroeducación, también conocida como neurociencia educativa, es un campo que combina conocimientos de neurociencia, psicología y educación para mejorar las estrategias de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Se basa en una comprensión de cómo el cerebro procesa la información, cómo se desarrollan las habilidades cognitivas y emocionales y cómo se pueden fomentar estos procesos en la educación (Tokuhama-Espinosa, 2014).

El origen de la neuroeducación se remonta a los avances en la tecnología de neuroimagen en la década de 1990, que permitieron observar la actividad cerebral durante el aprendizaje en tiempo real. Este avance permitió una comprensión más profunda de los mecanismos neurales involucrados en tareas como la autorregulación emocional, la memoria y la atención (Ansari, De Smedt, & Grabner, 2012).

Según Tokuhama-Espinosa (2011), la neuroeducación se basa en cinco principios fundamentales:

- El cerebro humano es único.
- Todos los cerebros no son iguales.
- El cerebro es dinámico y se adapta al entorno.
- La plasticidad cerebral es real y continua a lo largo de la vida.
- El aprendizaje es una construcción activa.

En definitiva, la neuroeducación es un campo emergente que explora cómo combinar la comprensión de la neurociencia y la psicología para mejorar los procesos educativos. Podemos encontrar la localización de procesos psicológicos o cerebrales que puedan estar relacionados con el aprendizaje y la memoria, por lo tanto, con la educación en general, dentro de sus objetivos principales (Howard-Jones, 2014). Mora (2023) señala que la neuroeducación tiene como objetivo integrar en el entorno educativo los descubrimientos sobre los procesos cerebrales relacionados con la emoción, la curiosidad y la atención, ya que estos son esenciales para la memoria y el aprendizaje. Asimismo, Immordino-Yang y Faeth (2016) destacan que las emociones juegan un papel valioso en

el aprendizaje, destacando la importancia de un enfoque educativo que tenga en cuenta los aspectos emocionales y motivacionales.

La neuroeducación ofrece estrategias y recursos que fomentan la curiosidad de los estudiantes y se adaptan a cada etapa del desarrollo, desde la niñez hasta la universidad. Estos métodos se centran en la alegría y el placer, evitando el castigo, lo cual contrasta con los métodos antiguos que utilizaban el dolor como estímulo para aprender (Mora, 2023). Esta nueva perspectiva educativa se basa en la comprensión de que el refuerzo positivo y el placer son tan importantes para el aprendizaje como lo era evitar el dolor en el pasado. En línea con esto, Dweck (2015) sostiene que un enfoque de crecimiento y desarrollo positivo puede cambiar significativamente la motivación y el aprendizaje de los estudiantes.

Además, la neuroeducación no se limita a llevar los avances de la neurociencia cognitiva a las escuelas; también busca formar a los maestros sobre cómo funciona el cerebro. Saber que la enseñanza puede cambiar físicamente el cerebro de los alumnos ayuda a los maestros a comprender la profundidad de su impacto, motivándolos a adoptar nuevas actitudes y métodos en la enseñanza (Mora, 2023). Según Ansari et al. (2012), esta comprensión puede ayudar a desarrollar métodos educativos más efectivos que se alineen con la forma natural en la que el cerebro aprende.

En referencia a la formación de los docentes en neuroeducación, es algo esencial para cerrar la brecha entre la práctica educativa y el conocimiento del cerebro. La neuroeducación no solo fomenta habilidades y talentos, sino que también identifica déficits en los niños que pueden afectar en su capacidad de aprendizaje. Al identificar problemas de manera temprana mediante estudios como electroencefalogramas, una intervención adecuada y efectiva permite evitar que estos problemas dejen huellas en el desarrollo cognitivo de los niños (Mora, 2023). En relación con esto, Tokuhama-Espinosa (2019) indica que una comprensión profunda de la neurociencia puede ayudar a los educadores a desarrollar estrategias más efectivas para abordar toda la diversidad y necesidades de los alumnos.

2.3.2. Neuroeducación y su relación con el Desarrollo Cognitivo

En el ámbito de la neuroeducación se integran la neurociencia, la psicología y la educación con el objetivo de mejorar la comprensión del proceso de aprendizaje en los estudiantes y encontrar las estrategias más efectivas para optimizarlo. Según Mora (2023), los mecanismos genéticos que causan cambios bioquímicos, morfológicos y funcionales en el cerebro están estrechamente relacionados con el aprendizaje y la memoria. Un hecho clave para identificarlo es la potenciación a largo plazo en el hipocampo, que indica que las neuronas pueden "recordar" los estímulos que reciben, creando representaciones de la experiencia a través de una cascada de procesos moleculares que conducen a cambios en las sinapsis neuronales. Estos conocimientos abren la puerta a desarrollar métodos que potencien la memoria en los niños, creando entornos que faciliten el aprendizaje de nuevas asociaciones neuronales (Mora, 2023).

Principalmente, la neuroeducación se centra en cómo los procesos cognitivos se desarrollan y mejoran mediante intervenciones educativas. Por ejemplo, en una investigación de Howard-Jones (2014) se pudo demostrar que técnicas como el "aprendizaje basado en el cerebro" y la aplicación de estrategias de enseñanza que fomentan la plasticidad cerebral pueden tener un impacto positivo notable en la productividad académica y en el desarrollo cognitivo. Este enfoque se apoya en la idea de que el cerebro es maleable y capaz de reorganizarse en respuesta a nuevas experiencias y aprendizajes, este concepto es conocido como neuroplasticidad. Investigaciones recientes han ampliado la comprensión de este concepto de la neuroplasticidad, que no solo ocurre en la infancia, sino que persiste a lo largo de la vida. Según estos estudios de Draganski et al. (2004), la práctica regular de nuevas habilidades, como aprender un nuevo idioma o formarse para tocar un instrumento musical, cambian el cerebro de manera estructural, fortalece las conexiones neuronales y mejora las capacidades cognitivas.

La neuroeducación también investiga cómo los elementos emocionales y sociales afectan el aprendizaje. Según Immordino-Yang y Damasio (2007), las emociones son esenciales para la consolidación de la memoria de los estudiantes, así como para su capacidad para concentrarse y resolver problemas. Por ejemplo, las emociones positivas, como son la curiosidad y el entusiasmo, pueden impulsar el aprendizaje al activar los sistemas de recompensa en el cerebro, mientras que otras emociones de connotación

negativa, como pueden ser el estrés y la ansiedad, pueden tener el efecto contrario, dificultando la atención y el procesamiento de información (Davidson & McEwen, 2012).

Respecto a uno de los enfoques emergentes en neuroeducación, es el de apoyar el aprendizaje personalizado mediante la utilización de la tecnología. Para personalizar la enseñanza de una manera más efectiva, herramientas como el neurofeedback y los entornos de aprendizaje adaptativos utilizan datos en tiempo real sobre la actividad cerebral y el rendimiento de los estudiantes. De acuerdo con los estudios de Zotev et al. (2011), el neurofeedback puede ayudar a los estudiantes a mejorar su concentración y autorregulación al brindarles retroalimentación inmediata sobre la actividad cerebral, lo que les permite cambiar su enfoque y estrategias de aprendizaje en tiempo real.

De esta manera, se puede relacionar el aspecto importante mencionado anteriormente de la neuroeducación con su aplicación en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Programas que integran prácticas de mindfulness y entrenamiento en inteligencia emocional han mostrado ser efectivos para mejorar las habilidades sociales, la empatía y la autorregulación emocional de los estudiantes. Schonert-Reichl et al. (2015) concluyen en su estudio que la implementación de programas de mindfulness en los colegios beneficia tanto el bienestar emocional de los alumnos, como en el desempeño académico y en la calidad de sus relaciones interpersonales.

Además, un estudio realizado por Hillman et al. (2014) encontró que los niños que participan regularmente en actividades con una programación que incluye ejercicio físico, tienen una mayor capacidad para concentrarse y resolver problemas complejos que los niños que siguen un estilo de vida sedentario. La investigación ha demostrado que incorporar actividades físicas en el programa escolar puede mejorar significativamente el desarrollo cognitivo. De esta manera, la práctica regular de actividades como el ejercicio aeróbico se ha podido relacionar con la función ejecutiva, la memoria y la capacidad de atención.

Por otra parte, la neuroeducación promueve un enfoque interdisciplinario, integrando conocimientos de neurociencia, psicología y educación para diseñar intervenciones más efectivas. Por ejemplo, la colaboración entre neurocientíficos y educadores ha llevado al desarrollo de programas educativos que además de centrarse en los contenidos académicos, también trabajan en el desarrollo global del alumno, considerando sus necesidades cognitivas, emocionales y sociales (Sousa, 2011).

2.3.3. Neuroeducación y su relevancia en el contexto educativo.

Debido a su capacidad para transformar las prácticas pedagógicas y mejorar el rendimiento académico a través de una comprensión más profunda de los procesos cerebrales involucrados en el aprendizaje, la neuroeducación ha ganado un peso relevante en el ámbito educativo actual. Este método proporciona a los educadores información basándose en pruebas sobre cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje, lo que les permite crear estrategias de enseñanza más eficaces. Por ejemplo, en relación con la neuroplasticidad, los métodos que promueven la creación de nuevas conexiones neuronales se han podido desarrollar gracias a la comprensión de la plasticidad cerebral (Tokuhama-Espinosa, 2011), de esta manera se mejoran las habilidades de adquisición y retención de información de los estudiantes.

Además, la neuroeducación destaca la importancia de reconocer y adaptar las estrategias educativas a las necesidades particulares de cada alumno. Como cada cerebro es único, la información se procesa de manera distinta. Esto es crucial para atender la heterogeneidad en el aula y para desarrollar intervenciones personalizadas que maximicen el potencial de aprendizaje de cada estudiante (Howard-Jones, 2014).

La capacidad de la neuroeducación para aplicar conocimientos neurocientíficos para mejorar las metodologías de enseñanza y adaptarse a las necesidades de los alumnos, es lo que la hace relevante en la educación. Mora (2023) enfatiza una serie de componentes principales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero, la atención, que es fundamental para cualquier tipo de aprendizaje y debe ser estimulada por la curiosidad, ya que sin ella no hay aprendizaje. Mora (2023) también resalta que los métodos para captar la atención deben estar relacionados con recompensas en lugar de castigos y deben adaptarse a los mecanismos cerebrales de cada estudiante en función de su edad. Asimismo, el diseño educativo debe tener en cuenta la diversidad de los tipos de atención. En consonancia con esta idea, Howard-Jones (2014) sostiene que captar y mantener la atención de los estudiantes es esencial, y que los estímulos positivos y contextualmente relevantes pueden mejorar notablemente la atención en la clase.

En segundo lugar, las funciones ejecutivas, las cuales incluyen el control de la conducta, la planificación, y la toma de decisiones, son vitales para el rendimiento académico. La atención y la memoria de trabajo están estrechamente relacionadas con

estas funciones, y los factores como el ambiente de la clase, el estado nutricional y los ritmos circadianos de los alumnos los afectan. Mora (2023) sugiere que, para mejorar el rendimiento mental de los estudiantes, es necesario optimizar las condiciones de luz, ruido y temperatura en el aula. Por ello, es importante asegurarse de que los alumnos no se sientan privados de sueño y tengan una buena alimentación. Diamond (2013) respalda esta idea, destacando que las funciones ejecutivas son más efectivas para predecir el éxito académico que los coeficientes intelectuales, y que cosas como dormir adecuadamente, una buena nutrición y realizar ejercicio físico son necesarias para lograr el mejor desempeño posible.

La relevancia de la neuroeducación también se extiende a la consideración de las emociones en el proceso de aprendizaje. Como se ha indicado previamente, las emociones positivas tienen la capacidad de mejorar la atención, influir en la memoria y aumentar la motivación, mientras que las emociones negativas pueden obstaculizar estos procesos. Por lo tanto, es necesario crear un entorno de aprendizaje que promueva el bienestar emocional de los estudiantes (Immordino-Yang & Damasio, 2007). Esta comprensión permite a los educadores diseñar ambientes de aprendizaje que no solo sean intelectualmente estimulantes, sino también emocionalmente seguros y enriquecedores.

En este contexto, la neuroeducación subraya la importancia del aprendizaje socioemocional (SEL), el cual implica el desarrollo de competencias como la autorregulación, la empatía y la resiliencia. Estas habilidades son fundamentales para el bienestar general de los alumnos y para su éxito académico. Se ha demostrado que la inclusión de programas de SEL en el currículo escolar ha mejorado considerablemente el comportamiento y el rendimiento académico de los estudiantes (Zins & Elias, 2007).

Se pueden sacar muchas conclusiones importantes de la literatura que hablan sobre cómo pensamos y aprendemos, cosas que los maestros pueden pasar por alto. Comprender estos procesos puede ayudar a los profesores a explorar intervenciones alternativas. Anteriormente, si un estudiante, por ejemplo, no podía resolver un problema de matemáticas, el maestro simplemente podía "taladrar" el contenido, esperando que con suficiente repetición y práctica se rompiera la barrera de bloqueo y el alumno finalmente llegara a aprender la cuestión. Ahora, entendemos que un buen maestro siente la frustración de un estudiante que puede pronunciar cada palabra, pero no logra comprender un párrafo, y busca las herramientas necesarias para poder ayudarlo.

El aprendizaje no es una parte separada de nuestro ser físico, mental y emocional, sino una composición en simbiosis, donde cada parte está profundamente entrelazada con la siguiente. Las consecuencias que tienen la emoción y la ansiedad en el proceso de aprendizaje han sido exploradas en investigaciones, y los resultados sugieren que la emoción es un indicador importante del éxito académico y del bienestar general (Desbordes, 2012; Immordino-Yang & Damasio, 2007).

Una comprensión biológica de cómo la ansiedad y el estrés afectan en el aprendizaje, junto con la naturaleza de la frustración en los alumnos, puede ayudar a los educadores a entender por qué un método que parece funcionar puede realmente inhibir el aprendizaje, y así poder aprender estrategias que incorporen la cantidad adecuada de estrés positivo, mientras eliminan el estrés negativo que puede afectar al desarrollo cognitivo (Coffield, 2004). Es esencial que los maestros sean conscientes del impacto que esto tiene en el aprendizaje porque los estudiantes tienen problemas de ansiedad o estrés con frecuencia. De nuevo, con unos estudios de neuroimagen, se ha permitido a los investigadores observar la actividad cerebral de los examinados mientras realizan estas tareas frustrantes, lo que les ha permitido obtener información relevante sobre los procesos mentales subyacentes y cómo se organiza el cerebro nervioso. (Mia, M. H., & Ali, M. M., 2024).

La naturaleza y la crianza afectan a la plasticidad de las vías neurales y las complejas reacciones dentro de la estructura cerebral. Si podemos aprender a controlar las fluctuaciones de la emoción y la mente, entonces quizás sería posible encontrar intervenciones que no sean médicas para tratar los problemas de aprendizaje. Según Immordino-Yang y Damasio (2007), los educadores que entienden mejor la conexión entre emoción y cognición pueden diseñar entornos de aprendizaje más efectivos.

A veces, la neurociencia revela teorías o prácticas que deben eliminarse de los hábitos educativos. La teoría de los estilos de aprendizaje y la evaluación de los estudiantes según su propio estilo de aprendizaje son dos ejemplos de prácticas y teorías educativas que se han utilizado con frecuencia, pero que puede haber desviado los esfuerzos de los estudiantes porque no tiene respaldo de la investigación en neurociencia (Newton, 2017). Los estudios de neuroimagen han mostrado múltiples vías involucradas en el aprendizaje y han demostrado la complejidad de las interacciones entre las regiones cerebrales (Zadina, 2023). Por ello, un neurocientífico educativo puede aconsejar a los

educadores a evitar el diagnóstico amateur y guiarlos hacia una variedad de alternativas que ofrezcan diferentes opciones para afrontar la diversidad del aula.

2.3.4. Mindfulness y Neuroeducación: Influencia en el Desarrollo Cognitivo y Educativo

El mindfulness ha sido objeto de investigación y aplicación en contextos educativos debido a sus efectos positivos en las funciones cognitivas y su papel como una práctica educativa integral. Ergas y Hadar (2019) llevaron a cabo un estudio detallado que proporciona un mapa del discurso académico sobre el mindfulness en la educación desde 2002 hasta 2017, destacando cómo esta práctica puede influir en el desarrollo de los ámbitos a nivel educativo y de la cognición de los alumnos.

La investigación sobre los efectos de la neuroeducación y la meditación mindfulness en el desarrollo cognitivo y educativo ha dado resultados positivos. La práctica regular de esta forma de meditación en el aula no solo mejora la atención selectiva y sostenida de los alumnos, sino que también los ayuda en la autogestión emocional. Se puede promover un aprendizaje más profundo y duradero al incorporar principios de neuroeducación a las estrategias de enseñanza. Estos hallazgos, según Zenner, Herrnleben-Kurz y Walach (2014), destacan la importancia de implementar programas educativos que integren tanto la neuroeducación como la meditación mindfulness, ya que brindan a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar de manera efectiva los desafíos académicos y emocionales.

El laboratorio de Posner (Tang et al., 2007) descubrió una correlación entre el rasgo de la meditación mindfulness y la frustración. Esto indica que este tipo de meditación, concretamente, podría ser una posible intervención para los problemas de comportamiento y la ansiedad. Esta forma de meditación también ha demostrado ser efectiva con el trastorno de estrés postraumático y podría ser una valiosa intervención no farmacológica para aquellos estudiantes que han sufrido algún tipo de trauma (Lang et al., 2012).

No obstante, el proceso pedagógico debe continuar evolucionando para adaptarse a las vías que surgen de este laberinto cognitivo a medida que aumenta la comprensión del funcionamiento del cerebro. El cerebro tiene la capacidad de crear nuevas vías que conducen al desarrollo neuronal, según investigaciones en neurociencia cognitiva realizadas por Damasio (2010) y Davidson (2012), por este motivo el desarrollo de las vías neuronales se ha relacionado con el concepto de mindfulness.

Como se puede observar, la meditación realmente cambia el cerebro de manera visible, especialmente en el área del cíngulo anterior, la cual está involucrada en la atención, el pensamiento y la regulación emocional. Los estudios de imagen han demostrado que las partes de materia blanca que se encuentran alrededor de esta área se ven realmente modificados por la meditación. Estas partes son las principales vías de transmisión de señales en el cerebro. Por lo tanto, la meditación afecta directamente en la forma en la que los cerebros envían y reciben señales, por lo que hay una influencia en el proceso de aprendizaje (Tang, 2015).

2.4. Programas Basados Mindfulness.

Dentro del ámbito educativo, los programas basados en Mindfulness (PBM) generalmente tienen como objetivo principal el de ofrecer un tipo de entrenamiento mental dirigido a cultivar ciertas cualidades de la atención al momento presente. Con los años, se ha visto incrementado el interés en analizar los resultados de este modelo de programas para los alumnos, es por esto por lo que se han impartido por profesionales externos y/o por los propios maestros del colegio, quienes también pueden beneficiarse de estos programas como parte de su formación para poder implementarlos. En un estudio se llevaron a cabo en las aulas sesiones de los programas basados en Mindfulness que duraban de 2 semanas a 9 meses, incluyendo sesiones de 4 a 90 minutos, impartidas diariamente o una vez a la semana (Semple et al., 2016). Las sesiones de 45 minutos una vez a la semana durante 8 semanas, parecen ser la opción más recurrente (Filipe et al., 2021).

Sin embargo, algunos estudios encontraron beneficios de PBM con una duración diferente, frecuencia y dosis. Por ejemplo, Flook et al. (2010) encontraron mejorías en el control ejecutivo, la regulación conductual y la metacognición de niños de 9 a 12 años, después de un PBM que duró 8 semanas con sesiones de 30 minutos dos veces por semana, en comparación con un grupo control que practicaba lectura silenciosa. Con una organización distinta, Bakosh et al. (2018) encontraron beneficios en los resultados académicos de niños de 6 a 11 años después de un PBM de 10 semanas que consistía en 10 minutos al día de meditaciones guiadas por audio, frente a un grupo de control que se encontraba en lista de espera. Schonert-Reichl y Lawlor (2010) también encontraron mejoras en el optimismo, autoconcepto y conductas sociales en niños de 9 a 12 años después de un PBM con una sesión semanal de 50 minutos y sesiones breves de 3 minutos tres veces al día, comparado con un grupo control de lista de espera. Actualmente, no existe un consenso sobre las características ideales para implementar PBM, aunque se sabe que todos los programas combinan meditaciones con prácticas reflexivas (Semple et al., 2016).

Una revisión sistemática reciente de 29 estudios que implementaron Programas Basados en Mindfulness en niños de 9 a 12 años concluyó que todos los programas incluyeron meditaciones con alta activación y niveles bajos/medios de orientación corporal, tales como la observación consciente (por ejemplo, sentarse en silencio o percibir pensamientos y emociones) y meditaciones centradas en el cuerpo (por ejemplo,

exploración corporal o respiración nasal) (Filipe et al., 2021). Sin embargo, solo la mitad de estos programas utilizó meditaciones con altos niveles de activación y orientación corporal, como meditaciones con movimientos, que pueden ser particularmente adecuadas para los participantes más jóvenes. Se ha sugerido que los PBM para niños deberían incluir meditaciones con algún grado de activación y orientación corporal, explicadas a través de instrucciones simples y metáforas concretas, junto con prácticas reflexivas (Rempel, 2012). Estas últimas incluyen sesiones de psicoeducación seguidos por discusiones grupales con el objetivo de fomentar la generalización de los aprendizajes.

La razón por la cual el mindfulness se ha popularizado se debe a los estudios de la literatura y a los resultados que estos publican. Como resultado de estos estudios, el bienestar psicológico y el estado general de salud de las personas que se encontraban realizando mindfulness, aunque fuese por poco tiempo, progresó, y se observaron mejorías en estos participantes basándose en el aumento de la concentración y la gestión de las emociones. Además, hubo una disminución en los niveles de estrés y ansiedad, así como en los estados de ánimo depresivos de los individuos (Cullen, 2011).

A medida que se mencionan los efectos y beneficios de la meditación mindfulness en los seres humanos, no sería sensato no mencionar los efectos que esta genera en el cerebro. En un estudio de Shapiro et al. (2016) se compararon las imágenes cerebrales de los individuos que participaron practicando mindfulness antes y después, y se pudo afirmar que la meditación mindfulness causó cambios positivos en el funcionamiento cerebral. El primero de estos cambios está relacionado con las regiones cerebrales porque la práctica de mindfulness mejoró la conexión funcional entre las regiones cerebrales de los individuos estudiados. El procesamiento de información, el aprendizaje y la memoria son el segundo cambio. Las áreas del cerebro responsables del aprendizaje y la memoria se desarrollaron y la capacidad del cerebro para la gestión de datos se vio aumentada a través de las prácticas de mindfulness. Y finalmente, se pudo observar cómo la práctica de mindfulness remodeló la estructura física del cerebro de manera general al fortalecer las conexiones físicas en las regiones cerebrales responsables del autocontrol.

Por ende, la integración del mindfulness en educación infantil y el aprovechamiento de los efectos de la práctica de esta meditación parecen ser ligeramente más beneficiosas que para otros grupos de edad, ya que tanto la naturaleza del mindfulness y la naturaleza de los niños se encuentran en armonía. La capacidad de

entender y comprender la consciencia plena comienza desde el nacimiento del ser humano, pero lo realmente importante es saber mantener esta consciencia en el futuro. En otras palabras, es importante que esa capacidad innata de los niños para estar en el momento presente continúe cuando se conviertan en adultos. Para ello, se desarrollan programas de mindfulness para niños, se escriben libros relacionados y se forman grupos de actividades. Con este apoyo, los niños aprenden a manejar su atención, el estrés, las emociones y sus comportamientos a través del mindfulness, sin enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana (Snel, 2016). En resumen, se puede decir que cuanto antes comiencen las prácticas de mindfulness, sus efectos serán más eficaces y permanentes, ya que el niño que se encuentra con la meditación mindfulness a una edad temprana se le brinda la oportunidad de integrarla en su vida y puede colocar uno de los ladrillos más importantes del desarrollo de su personalidad que aún sigue incompleta.

2.5. El papel del profesor durante el Programa Basado en Mindfulness

El papel del profesor es fundamental para implementar de manera exitosa los programas basados en mindfulness. Pinthong (2021) estudió cómo un curso virtual de mindfulness puede reducir el estrés y la fatiga en los profesores. En el estudio se pudo observar que los profesores que participaron en el curso virtual de mindfulness experimentaron una reducción relevante del estrés y de la fatiga, lo que demuestra la importancia de proporcionar apoyo y formación en mindfulness a los educadores.

Al ir examinando la literatura sobre programas de mindfulness en el aula, se pueden observar sugerencias para los maestros sobre cómo incorporar el mindfulness en su rutina. Estas sugerencias, que hacen referencia a muchos puntos diferentes, desde la formación de los propios maestros hasta ejercicios prácticos, así como desde las características del grupo de edad hasta lo que se debe hacer después de la sesión, se enumeran a continuación (Hooker y Fodor, 2008; Mendelson et al., 2010; Zelazo y Lyons, 2012):

- Antes de llevar a cabo la sesión de mindfulness con los niños, los maestros deben estar familiarizados con el tema. La mayoría de los programas de mindfulness en los colegios incluyen una capacitación planificada para los maestros. Los profesores deben participar en estos programas diseñados para ellos y experimentar primero las prácticas de mindfulness que luego aplicarán en sus clases. Al mismo tiempo, deben integrar la información que han adquirido a través de estos programas en sus propias vidas, ya que deben ser modelos a seguir para los niños, reflejando el mindfulness en su comportamiento dentro y fuera del aula.

- Dado que el mindfulness se incorpora a nuestras vidas como un nuevo concepto, los maestros y los estudiantes deberían aprender juntos y apoyarse mutuamente para ampliar las experiencias de cada uno si es necesario.

- En el primer día debe consistir en actividades sencillas como ejercicios de respiración y ejercicios de escucha. De esta manera, los niños primero tendrán una sensación física de conciencia.

- Dado que las sesiones de mindfulness incluyen ejercicios que requieren silencio, los niños pueden aburrirse durante el proceso. Por esta razón, las sesiones en silencio

deben ser lo más cortas posible, adaptándose siempre a las características del grupo y a la edad. A medida que aumenta la familiaridad de los niños con estos ejercicios, la duración puede aumentar según sea necesario. Al mismo tiempo, hay que combinar estos ejercicios con otros de movimiento, como con estiramientos ya que esto atraerá el interés de los niños y participarán más.

- A la hora de aplicar la sesión de mindfulness, el maestro suele ser el guía que lidera las sesiones. Durante estas sesiones, es muy importante usar un lenguaje apropiado acorde a la edad. El lenguaje debe ser lo más simple posible, y se debe ayudar a los niños a comprender mejor los fundamentos de las prácticas con analogías fáciles de entender.

- Durante las sesiones es necesario mantener los ojos cerrados, sentarse cómodamente o acostarse. Sin embargo, se debe recordar a los niños que el objetivo principal es participar en una posición en la que se sientan cómodos, para ello se debe proporcionar un ambiente adecuado utilizando los materiales necesarios. Al proporcionar este ambiente, se debe compartir con los niños que cada uno tiene su propio espacio y que hay que respetar los espacios privados de los demás.

- Las prácticas de mindfulness deben incorporarse de manera natural en las sesiones de clase. Por ejemplo, incluir la práctica de mindfulness como una transición entre dos actividades o leer un libro, o combinar el mindfulness con actividades artísticas, son algunas formas de incorporarlas. Además, los maestros deben estar abiertos a nuevas ideas asumiendo una actitud indagadora al respecto.

- Después de las sesiones de mindfulness, hay que dejar un espacio para que los niños compartan sus experiencias. Si hay niños que presenten dificultades para compartir sus sentimientos y pensamientos, el maestro debe hablar sobre sus primeras experiencias en este proceso y procurar naturalizarlo. Sin embargo, no se debe obligar a los niños a participar o compartir sus experiencias.

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS

3.1. Pregunta y problema de investigación

La concentración es un aspecto crucial en el proceso de aprendizaje de los niños, especialmente en esta primera etapa en la que se constituyen los pilares para el desarrollo global del alumno (Howard-Jones, 2014). Sin embargo, la creciente incidencia de problemas de atención y concentración en niños de educación infantil ha planteado serios desafíos para educadores y padres, afectando no solo en el rendimiento académico, sino también el desarrollo de habilidades sociales y emocionales de los mismos (Immordino-Yang & Damasio, 2007).

En este contexto, la meditación mindfulness se manifiesta como una herramienta potencialmente eficaz para mejorar la concentración y reducir el grado de estrés en los niños. No obstante, a pesar de su creciente popularidad, la implementación de mindfulness en el entorno educativo y su impacto específico en la concentración de niños en la etapa de infantil aún requiere de mayor investigación.

El presente estudio tiene como objetivo principal determinar el impacto de la meditación mindfulness en la concentración de niños de 5 a 6 años. Al comparar los resultados de concentración antes y después de la intervención, así como entre el grupo experimental y el grupo de control, se espera proporcionar evidencia concreta sobre la eficacia de la meditación mindfulness como una herramienta educativa.

A. Establecimiento de la pregunta de investigación

¿En qué medida un programa de meditación mindfulness influye en la concentración en el ámbito escolar de los niños de 5 años en Educación Infantil?

B. Problema de investigación

¿Qué cambios se observan en los niveles de concentración de los niños tras la implementación de un programa de meditación mindfulness?

¿Cómo varían los resultados de concentración entre el grupo que practica mindfulness y el grupo de control?

¿Qué diferencias se identifican en el tiempo y precisión de las tareas de concentración entre el pre y post-test en ambos grupos?

3.2. Objetivos de la investigación.

Objetivo general:

Conocer el impacto de un programa de mindfulness en la concentración de niños de 5 a 6 años en Educación Infantil.

Objetivos específicos:

1. Identificar las diferencias en los resultados de concentración entre el grupo que practica mindfulness y el grupo de control.
2. Señalar los cambios en el tiempo de realización de tareas de concentración antes y después de la intervención.
3. Establecer la relación entre la práctica de la meditación mindfulness y la mejora en la precisión de las tareas de concentración.

4. METODOLOGÍA

4.1. Presentación de Hipótesis

Hipótesis principal: Se espera que haya una mejora en la precisión de las tareas de concentración en los niños que practican meditación mindfulness después de la intervención, en comparación con el grupo de control.

H2: “El programa de meditación mindfulness reduce el tiempo necesario para completar las tareas de concentración en los niños.”

H3: “Existe una diferencia en los niveles de concentración entre niños y niñas que participan en el programa de mindfulness.”

H4: “El grupo experimental (que practica mindfulness) mostrará una mejora en la precisión y el tiempo de respuesta en comparación con el grupo de control.”

Estas hipótesis son planteadas basándose en la literatura existente que sugiere que la meditación mindfulness puede tener efectos positivos en la atención y concentración de los niños (Guendelman et al., 2017). Esta investigación servirá para confirmar o rechazar dichas hipótesis, proporcionando evidencia empírica sobre la efectividad de la meditación mindfulness en el contexto educativo infantil.

4.2. Enfoque Metodológico / Diseño de Investigación

Con el fin de alcanzar los objetivos de la investigación, se lleva a cabo un estudio experimental que incluye un diseño pre-test y post-test, utilizando tanto un grupo experimental como un grupo de control.

Este diseño experimental permite comparar los efectos de la intervención de meditación mindfulness en un grupo experimental con un grupo de control que no recibe la intervención, evaluando los cambios en la concentración antes y después de la realización del programa.

Para entender y analizar este estudio sobre el impacto de la meditación mindfulness en la concentración de niños de 5 a 6 años, es importante identificar y describir las variables involucradas. En el siguiente apartado, se presentan las variables principales, y sus características.

4.3. Variables

Variables Independientes (VI): Esta variable hace referencia a la participación de los niños en los programas de meditación mindfulness.

- Intervención de meditación mindfulness:
 - Grupo experimental: Participa en sesiones de meditación mindfulness.
 - Grupo de control: No participa en sesiones de meditación mindfulness y sigue con su rutina escolar habitual.

Variables Dependientes (VD):

- Nivel de concentración en la prueba de CARAS-R: Mide la capacidad de concentración de los niños mediante la identificación de diferencias en caras. Uno de los aspectos que mide esta prueba es la precisión.

Indicadores:

Aciertos: Número de respuestas correctas.

Errores: Número de respuestas incorrectas.

Respuestas totales: Suma de aciertos y errores.

Porcentaje de aciertos: $(\text{Aciertos} / \text{Respuestas totales}) * 100$.

Mediciones:

Pre-test: Antes de la intervención.

Post-test: Después de la intervención.

- Tiempo para completar la actividad de encontrar las diferencias: se evalúa el tiempo que los niños tardan en encontrar 5 diferencias entre dos dibujos similares.

Indicadores:

Tiempo en minutos y segundos.

Mediciones:

Tiempo (pre): Tiempo en minutos y segundos tomado para completar la tarea antes de la intervención.

Tiempo (post): Tiempo en minutos y segundos tomado para completar la tarea después de la intervención.

Covariable:

Sexo: Se considera para explorar posibles diferencias de género en relación con la concentración, pero no se trata como una variable de control que se mantenga constante.

Variables de Control:

Horario de las sesiones: Realizar todas las sesiones a la misma hora del día.

Condiciones del entorno: Asegurar que las condiciones de luz, ruido y temperatura sean constantes.

Duración de las sesiones: Mantener la misma duración para todas las sesiones de meditación y las pruebas de concentración.

4.4. Participantes/ Población/ Muestra

El estudio se realizó con un grupo de 46 niños de 5 a 6 años, todos ellos cursando Educación Infantil en un colegio público de Madrid. Estos niños estaban divididos en dos grupos iguales de 23 alumnos cada uno: por lo que se escogió un grupo experimental y un grupo de control. El grupo experimental participó en sesiones de meditación mindfulness, mientras que el grupo de control siguió con su rutina escolar habitual sin la intervención.

No se realizó un muestreo probabilístico, el muestreo está basado en conveniencia, ya que la selección de los participantes fue intencionada y basada en la accesibilidad de los niños dentro del entorno escolar específico donde se hizo el estudio. Esto implica que los resultados pueden no ser generalizables a toda la población de niños de 5 a 6 años en general, debido a que la muestra no fue seleccionada aleatoriamente.

Distribución por Edad.

La distribución por edad en la muestra es la siguiente:

Grupo Experimental: 20 niños de 5 años y 3 niños de 6 años.

Grupo de Control: 20 niños de 5 años y 3 niños de 6 años.

Frecuencias de Edad

Edad	Grupo	Frecuencias	% del Total	% Acumulado
5	Experimental	20	43.5 %	43.5 %
	Control	20	43.5 %	87.0 %
6	Experimental	3	6.5 %	93.5 %
	Control	3	6.5 %	100.0 %

Esta homogeneidad en la edad garantiza que todos los participantes se hallan en un nivel de desarrollo similar, lo cual es crucial para medir con precisión el impacto de la meditación mindfulness en la concentración.

Distribución por Sexo.

La distribución por género es la siguiente:

Grupo Experimental: 16 niños y 7 niñas.

Grupo de Control: 16 niños y 7 niñas.

Frecuencias de Sexo

	Sexo	Grupo	Frecuencias	% del Total	% Acumulado
no	Masculino	Experimental	15	32.6 %	32.6 %
		Control	15	32.6 %	65.2 %
o	Femenino	Experimental	8	17.4 %	82.6 %
		Control	8	17.4 %	100.0 %

La representación por género no es equilibrada, pero es consistente en ambos grupos.

Respecto al contexto educativo, la muestra, aunque no probabilística, es representativa de la población infantil en términos de edad y contexto educativo. No se detallan otros factores demográficos o socioeconómicos, lo cual podría influir en la homogeneidad de la muestra en otros aspectos. Sin embargo, al centrarse en un mismo colegio, es probable que las condiciones socioeconómicas y culturales de los participantes sean bastante similares, contribuyendo a la homogeneidad del grupo en esos términos.

4.5. Técnicas/Instrumentos

Para este estudio se utilizaron dos pruebas diferentes diseñadas para evaluar la concentración en niños de 5 a 6 años, debido a la falta de instrumentos específicos para esta edad, se buscó una alternativa ajustada. Las pruebas seleccionadas fueron la prueba de CARAS-R (Thurstone, & Yela, 2012) y la actividad de encontrar las diferencias, ambas adaptadas para hacerlas apropiadas y comprensibles para los niños de esta edad. Es importante señalar que no se utilizó la versión original de la prueba de CARAS-R, ya que esta está recomendada a partir de 1.º de Educación Primaria (6 a 7 años). Por lo tanto, se realizó una adaptación de la prueba para que fuera adecuada para la etapa de 5 a 6 años de infantil.

- Prueba de CARAS-R (Thurstone, & Yela, 2012):

- Procedencia: (Anexo 1)
- Adaptación: Se utilizó el modelo diseñado para niños de 6-7 años, pero adaptado a la edad de 5-6 años, reproduciendo los dibujos haciendo las diferencias más obvias, reduciendo el número de casillas de 60 a 44 y aumentando el espacio entre ellas para facilitar la realización de la tarea. Este formato de la actividad se realizó en papel.
- Descripción: consiste en filas de tres caras similares, de las cuales una es diferente. Los niños deben identificar cuál de las caras es distinta en cada fila. Para familiarizarlos con la tarea, se realizaron ejemplos en la pizarra antes de iniciar la prueba.
- Duración: Los niños tuvieron un máximo de 20 minutos para completar la tarea.
- Objetivos:
 - Evaluar la capacidad de concentración.
 - Medir la atención al detalle.
 - Identificar la habilidad para detectar diferencias.
- Lugar de realización: Las pruebas se realizaron en el aula, asegurando un ambiente controlado y adecuado para la concentración.
- Procedimiento:
 1. Explicación de la tarea con ejemplos en la pizarra.
 2. Entrega de las pruebas boca abajo para que los niños pusieran su nombre y fecha.

3. Inicio de la tarea tras la indicación del profesional, con un máximo de 20 minutos para completarla.
4. Recolección de las pruebas una vez que los niños terminaban o transcurrido el tiempo límite.

Para el post-test, se siguió la misma dinámica, revisando las instrucciones y asegurando la comprensión de los niños.

- Prueba de encontrar las diferencias:

- Procedencia: (*Imagen 1: Prueba pre*) (*Imagen 2: Prueba post.*) (**anexo 2**)
- Descripción: Esta prueba consiste en presentar a los niños dos dibujos similares con cinco diferencias entre ellos. Los niños deben encontrar y marcar estas diferencias.
- Duración: El tiempo para completar la actividad se mide desde que el niño comienza hasta que encuentra la última diferencia.
- Objetivos:
 - Evaluar la capacidad de concentración.
 - Medir el tiempo necesario para completar la tarea.
 - Analizar la precisión en la identificación de diferencias.
- Lugar de realización: La prueba se llevó a cabo fuera del aula, en un entorno tranquilo y libre de distracciones, con la supervisión individual del examinador.
- Procedimiento:
 1. Explicación individual de la tarea al niño.
 2. Entrega de la hoja de la prueba boca abajo para que el niño pusiera su nombre y fecha.
 3. Inicio del cronómetro al momento de dar la vuelta a la hoja.
 4. Registro del tiempo cuando el niño identificaba la última diferencia.

El examinador observaba a cada niño durante la actividad y detenía el cronómetro al detectar que el niño había encontrado todas las diferencias, generalmente indicado por un gesto de exclamación o verbalización directa.

4.6. Procedimiento

La intervención se llevó a cabo durante 30 días dentro del calendario escolar. El acceso a la muestra se obtuvo el 18 de marzo al inicio del período de prácticas. Este acceso permitió una inmersión inmediata en el entorno escolar y facilitó que el investigador se integrara en la rutina diaria de los niños.

Las sesiones de mindfulness se organizaron cuidadosamente para no interferir con otras actividades académicas y se realizaron dentro del aula, asegurando así un ambiente controlado y adecuado para la concentración. Se realizaron pruebas pre-test y post-test para medir la efectividad de la intervención, recogiendo datos sobre la concentración y el tiempo necesario para completar las tareas. Esto permitió un análisis detallado del impacto de la meditación mindfulness en los niños.

Para más detalles sobre la programación específica de las sesiones, puede consultarse el cronograma incluido en la programación.

4.6.1. Procedimiento de evaluación

Para medir la progresión de la concentración de los niños involucrados en el estudio, se llevaron a cabo dos evaluaciones: una al principio del estudio y otra al finalizar la intervención basada en la meditación mindfulness. Se emplearon dos días para el pre-test y otros dos días para el post-test debido a la extensión de las pruebas, siendo la prueba de las diferencias la que más tiempo requiere al tratarse de una prueba individual. Estas evaluaciones permitieron comparar objetivamente los niveles de concentración antes y después de la intervención en ambos grupos, experimental y de control.

- Pre-test: Realizado durante dos días antes de la intervención (14 y 15 de marzo). Se evaluó la concentración de los niños en ambos grupos mediante las pruebas de CARAS-R y la actividad de encontrar las diferencias.

- Post-test: Realizado durante los dos días posteriores a la intervención (8 y 9 de mayo). Se evaluó nuevamente la concentración de los niños en ambos grupos utilizando las mismas pruebas que en el pre-test. Para la prueba de CARAS-R se cambió el orden de la disposición de las 44 casillas y para la actividad de encontrar las diferencias se utilizó un dibujo similar con el mismo nivel de dificultad.

4.6.2. Contexto de la Recolección de Datos

El estudio ha sido realizado en un colegio público de Madrid, concretamente en la etapa de segundo ciclo de Educación Infantil. Las evaluaciones se llevaron a cabo en el aula habitual de los niños para asegurar un entorno familiar y reducir cualquier posible situación conflictiva que pueda producirles ansiedad o distracción adicional.

Se intentó mantener condiciones similares durante todas las evaluaciones, como la hora del día y la disposición de la sala, para asegurar la fiabilidad de los resultados.

Cabe destacar que la recolección de datos se realizó exclusivamente por el investigador, sin colaboración de otras personas, lo que asegura la consistencia en el manejo y el registro de los datos.

4.7. Análisis de datos

Para evaluar cómo la meditación mindfulness influye en la concentración escolar de los niños en Educación Infantil, se adoptó un enfoque cuantitativo basado en un diseño de prueba pre-post. Este diseño permitió comparar los niveles de concentración antes y después de la intervención, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control.

El análisis de los datos se realizó utilizando el software estadístico Jamovi. Se comenzó con cálculos descriptivos de estadísticos. Esto incluyó la determinación de medias, medianas, y los valores mínimos y máximos para todas las variables involucradas, como la concentración antes y después de la intervención y el tiempo dedicado a las tareas en ambos grupos. Además, se verificó que los grupos fueran homogéneos en términos de edad y género, asegurando que ambos grupos fueran similares desde el inicio del estudio.

Por otro lado, se utilizó la prueba t de muestras relacionadas para analizar los niveles de concentración antes y después de la intervención en cada grupo. La importancia estadística de las diferencias observadas se pudo determinar con esta prueba. También se utilizó la prueba t para muestras independientes para comparar las diferencias en la concentración después de la intervención entre el grupo experimental y el grupo de control para evaluar la efectividad de la intervención de mindfulness.

Un análisis de varianza (ANOVA) de medidas repetidas se utilizó para evaluar las interacciones entre el grupo (experimental vs. control) y el tiempo (pre vs. post-intervención). Este análisis ayudó a entender mejor cómo la intervención de mindfulness afectó la concentración de los niños en comparación con el grupo de control.

Aparte de los análisis principales, se exploraron otros posibles efectos de la intervención de mindfulness, como la mejora en la relación entre los estudiantes y el aumento del bienestar general en el aula. Estos efectos se investigaron mediante análisis cualitativos complementarios, basados en observaciones de los docentes.

5. DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN

5.1. Presentación

En los siguientes apartados se exponen unos objetivos basados en las hipótesis planteadas al principio de la investigación, una metodología basada en la meditación mindfulness acompañada de unas actividades organizadas en un espacio de tiempo determinado y finalmente un método de evaluación.

Este conjunto de apartados pretende demostrar que mediante la meditación mindfulness los alumnos de esta etapa de infantil pueden mejorar la concentración. De esta manera, se pueden aportar herramientas que doten de una mayor conciencia, una mejor gestión sobre las emociones y los pensamientos, disminuyendo así la impulsividad y los efectos negativos de la frustración y el estrés que afectan en el proceso de aprendizaje.

5.2. Objetivos

- Objetivo General:
 1. Mejorar la concentración de niños de 5 a 6 años.

- Objetivos Específicos:
 1. Lograr un estado de calma.
 2. Controlar los impulsos.
 3. Mejorar la capacidad de relajación.
 4. Conectar con su propio cuerpo.
 5. Mejorar la escucha activa.
 6. Dirigir la respiración conscientemente.

5.3. Población

Los niños de 5 a 6 años son los destinatarios del diseño de la programación, quienes se encuentran en una etapa clave en el desarrollo madurativo. En esta fase, experimentan hitos muy importantes en varios aspectos de su desarrollo.

En el ámbito social y emocional, los niños de 5 a 6 años comienzan a formar grupos de amigos y a manejar conflictos interpersonales con cierta empatía. Sin embargo, es común que surjan pequeños enfrentamientos y distracciones durante las actividades grupales. A esta edad, pueden resolver algunos conflictos por sí mismos, pero todavía necesitan la guía de los adultos para gestionar las situaciones más complejas. Además, ya han desarrollado cierta autonomía, especialmente en el trabajo cooperativo y autónomo, así como al realizar actividades complejas siguiendo instrucciones simples. No obstante, aún dependen de los adultos para resolver conflictos emocionales y sociales.

En cuanto a su desarrollo intelectual, a esta edad los niños empiezan a mostrar una mayor habilidad para mantener la atención y la concentración en tareas durante periodos un poco más largos. Además, presentan dominios distintos en la lectura y escritura, algunos ya empiezan a leer de manera más fluida, mientras que otros todavía silabeán o tienen problemas con la entonación y el seguimiento de líneas. La comprensión lectora es limitada, y muchos escriben con letras grandes y desproporcionadas, lo cual es normal para su edad.

Respecto a su desarrollo motor, son niños que disfrutan del movimiento y de las actividades en equipo. La mayoría no presenta problemas significativos en motricidad, aunque algunos pueden mostrar torpeza tanto en la motricidad gruesa como en la fina, reflejándose en dificultades con el trazo, pero con atención individualizada, estos aspectos suelen mejorar.

Estas cualidades los hacen particularmente aptos para intervenciones educativas destinadas a apoyar y fomentar su capacidad de atención, autorregulación emocional y desarrollo cognitivo integral.

5.4. Cronograma y fases del proyecto

Cronograma del *proyecto*

- Diseño del proyecto:
 - Desarrollo del protocolo de intervención.
 - Selección y preparación de materiales.
 - Ensayo de las sesiones de meditación.
 - Desarrollo de la evaluación.
 - Impresión del material.
- Evaluación:
 - Recogida de datos.
 - Análisis de los datos.
 - Comparación de resultados pre y post intervención.
- Intervención:
 - Implementación de las sesiones de meditación mindfulness.

- Calendario de sesiones:
 - Fecha de inicio: 18 de marzo.
 - Fecha de finalización: 7 de mayo.
 - Duración: 30 días efectivos, excluyendo las vacaciones de Semana Santa.

El grupo experimental participó en sesiones diarias de meditación mindfulness, cada sesión de meditación tuvo una duración aproximada de 10 a 15 minutos. Las sesiones se realizaron dentro del horario escolar habitual, asegurando que no interfirieran con otras actividades académicas.

5.5. Metodología

La implementación de la meditación mindfulness implica la utilización de metodologías diversas que se aplican simultáneamente en el aula dentro de cada sesión. Estas metodologías son las siguientes:

- Expositiva: ya que el investigador expone verbalmente los contenidos e instrucciones de la meditación de forma unidireccional, mientras que los alumnos adoptan el rol de receptores de la información.
- Participativa: los alumnos, a pesar de no intervenir directamente, deben seguir activamente las instrucciones del investigador, lo que les convierte en agentes activos del proceso debido a su implicación y atención.

5.6. Actividades

Para mantener una rutina constante y no interrumpir la estructura diaria de los niños, no se propone un abanico de actividades, sino que se ha diseñado una única actividad central para toda la intervención. Esta actividad se basa en una meditación guiada inspirada en un vídeo de Isabel Bersabé, neurodocente especializada en mindfulness.

Antes de cada sesión, el investigador prepara el aula cerrando un poco las persianas para crear un ambiente adecuado. Luego, se indica a los niños que se sienten en sus sillas, descansando la cabeza en sus brazos sobre la mesa y cerrando los ojos. La meditación es guiada por el investigador, asegurándose de que los niños mantengan silencio y escuchen atentamente durante la sesión. Esta actividad se repite diariamente, proporcionando a los niños una experiencia constante y estructurada que facilita la incorporación del hábito de mindfulness en su rutina escolar.

“Meditación mindfulness”	Niños del grupo experimental (23 niños, 5-6 años)
Desarrollo de la actividad	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparar el aula, cerrando un poco las persianas para crear un ambiente adecuado. 2. Indicar a los niños que se sienten en sus sillas, descansando la cabeza en sus brazos sobre la mesa, con los ojos cerrados. 3. Guiar la meditación. 4. Asegurar que los niños mantengan silencio y escuchen atentamente durante la sesión. 	
OBJETIVOS	<p>1. Mejorar la concentración:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incrementar la capacidad de los niños para mantener la atención en una tarea específica durante un período prolongado. - Desarrollar habilidades de enfoque y atención selectiva. <p>2. Reducir el estrés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disminuir los niveles de ansiedad y estrés entre los niños, promoviendo un estado de relajación. - Proporcionar herramientas para que los niños gestionen mejor sus emociones en situaciones estresantes. <p>3. Fomentar un ambiente de calma y atención plena:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crear un entorno tranquilo y relajado en el aula, favoreciendo la armonía y el bienestar general. - Introducir prácticas de mindfulness que los niños puedan utilizar en su vida diaria para mejorar su autocontrol y conciencia plena.
DURACIÓN	10-15 minutos por sesión, diarias durante 30 días
MATERIAL	Aulas con sillas y mesas adecuadas
EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD	<ul style="list-style-type: none"> - Se efectuará un análisis comparativo de los resultados obtenidos en las pruebas de concentración antes y después de la intervención. - Se recogerán comentarios y retroalimentación de los niños y profesores sobre su experiencia con las sesiones de meditación mindfulness. - Evaluar la atmósfera general del aula durante y después de las sesiones de meditación.
OBSERVACIONES ADICIONALES	<ul style="list-style-type: none"> - Mantener la consistencia en la realización de las sesiones diarias. - Ajustar las condiciones del aula para minimizar distracciones externas.

5.7. Evaluación

No se lleva a cabo una evaluación formal sobre las sesiones. La evaluación se basa únicamente en la observación cualitativa del investigador sobre los alumnos mientras realizan el ejercicio de meditación. Estas observaciones se realizaron de manera informal durante cada sesión y se centraron en aspectos generales del comportamiento y la participación de los alumnos. Se observaron los siguientes aspectos:

- Capacidad de concentración: Observación general de la habilidad de los alumnos para mantener la atención durante la meditación.
- Ritmo de respiración: Observación de la regularidad y calma en la respiración de los alumnos.
- Correcto seguimiento de las instrucciones: Observación de la capacidad de los alumnos para seguir las instrucciones dadas durante la sesión.
- Observación de si surgen distracciones o no.

Estas observaciones informales proporcionaron una visión general del comportamiento y la participación de los alumnos durante las sesiones, pero no se utilizaron para evaluar los resultados cuantitativos del estudio. Para complementar estas observaciones, coincidiendo con el inicio de la siguiente actividad, la asamblea, el investigador plantea ciertas preguntas sobre el estado del ánimo, la sensación de relajación y bienestar a los alumnos con el fin de recibir un feedback. De esta manera se obtiene información sobre los puntos fuertes de la sesión, así como los aspectos a mejorar de cara a las próximas intervenciones.

6. RESULTADOS

Participaron un total de 46 niños, divididos equitativamente entre el grupo experimental y el grupo de control, con 23 participantes en cada uno. No hubo pérdidas de participantes en ninguno de los dos grupos, asegurando la integridad de los datos recopilados.

Las variables evaluadas incluyeron:

- Sexo: Ambos grupos tuvieron una media de 1.65, lo que sugiere una distribución equitativa de género.
- Edad: La edad media de los participantes fue de 5.13 años en ambos grupos.

Concentración Pre y Post Intervención.

Para responder a la primera hipótesis (H1: “la precisión en las tareas de concentración es mayor en los niños que practican meditación mindfulness después de la intervención en comparación con el grupo de control”), se realizó en primer lugar un cálculo de la media de aciertos, para ambos grupos, antes y después de la intervención. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

1. Grupo Experimental:

- Concentración Pre: Antes de la intervención, la concentración media fue de 35.1, con una mediana de 36.
- Concentración Post: Después de la intervención, la concentración media aumentó a 38.7, con una mediana de 39.

Este aumento (de 35.1 a 38.7) indica que la intervención de mindfulness mejoró la capacidad de concentración de los niños.

2. Grupo de Control:

- Concentración Pre: Antes de la intervención, la concentración media fue de 34.6, con una mediana de 38.

- Concentración Post: Después del período de estudio, la concentración media fue de 36.9, con una mediana de 40.

Aunque también se observó un incremento en la concentración (de 34.6 a 36.9), el cambio fue menos pronunciado comparado con el grupo experimental.

Posteriormente también se realizó una T de Student para comprobar la existencia de diferencias en la concentración entre los pre y post de los grupos experimental y control.

El grupo experimental mostró una mejora más significativa en la concentración post intervención en comparación con la concentración pre ($t = -5.78$, $p < 0.001$). Esto se observa en el análisis T de Student y dado que el valor p es menor que 0.05, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que la meditación mindfulness tiene un efecto positivo en la concentración de los niños del grupo experimental (ver Tabla 1).

Prueba T para Muestras Apareadas

Prueba T para Muestras Apareadas			estadístico	gl	p
Concentración Pre.	Concentración Post.	T de Student	-5.78	22.0	< .001

Nota. $H_a \mu_{Medida 1} - Medida 2 \neq 0$

(Tabla 1)

En referencia al grupo control, existe una diferencia apreciable en los niveles de concentración antes y después del período de observación. Dado que el valor p es menor que 0.05, rechazamos la hipótesis nula. Sin embargo, esta diferencia no puede atribuirse directamente a la intervención con mindfulness, ya que este grupo no participó en la intervención (ver tabla 2).

Prueba T para Muestras Apareadas

Prueba T para Muestras Apareadas

			estadístico	gl	p
Concentración Pre.	Concentración Post.	T de Student	-2.42	22.0	0.024

Nota. $H_a \mu_{\text{Medida 1}} - \mu_{\text{Medida 2}} \neq 0$

(Tabla 2)

Tiempo Dedicado a la Tarea Pre y Post Intervención.

Con respecto a la segunda hipótesis (H2: “el programa de meditación mindfulness reduce el tiempo necesario para completar las tareas de concentración en los niños”), se realizó un cálculo de la media de tiempo dedicado a la tarea para ambos grupos antes y después de la intervención. Los resultados fueron los siguientes:

1. Grupo Experimental:

- Tiempo Pre: Antes de la intervención, la media de tiempo dedicado a la tarea fue de 123 segundos, con una mediana de 97.8.
- Tiempo Post: Después de la intervención, el tiempo medio disminuyó a 118 segundos, con una mediana de 102.

La reducción en el tiempo sugiere una mayor eficiencia en la realización de tareas, posiblemente debido a una mejora en la concentración y en la gestión del tiempo.

2. Grupo de Control:

- Tiempo Pre: Antes de la intervención, la media de tiempo dedicado a la tarea fue de 155 minutos, con una mediana de 89.3.
- Tiempo Post: Después del período de estudio, el tiempo medio aumentó a 163 minutos, con una mediana de 135.

El aumento en el tiempo indica una posible disminución en la eficiencia o una mayor distracción durante la realización de las tareas.

En segundo lugar, se realizó un T de Student para evaluar diferencias pre y post. Haciendo referencia al grupo experimental, no hay una diferencia relevante en el tiempo necesario para completar las tareas de concentración antes y después de la intervención. Dado que el valor p es mayor que 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula, indicando que la meditación mindfulness no tuvo un efecto significativo en el tiempo necesario para completar las tareas de concentración en este grupo (ver tabla 3).

Prueba T para Muestras Apareadas

Prueba T para Muestras Apareadas			estadístico	gl	p
Tiempo pre.	Tiempo post.	T de Student	0.332	22.0	0.743

Nota. $H_a \mu \text{ Medida 1} - \text{Medida 2} \neq 0$

(Tabla 3)

No hay una diferencia significativa en el tiempo necesario para completar las tareas de concentración antes y después del período de observación en el grupo de control. Dado que el valor p es mayor que 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula, indicando que el tiempo necesario para completar las tareas de concentración no cambió significativamente en este grupo (ver tabla 4).

Prueba T para Muestras Apareadas

Prueba T para Muestras Apareadas			estadístico	gl	p
Tiempo pre.	Tiempo post.	T de Student	-0.614	22.0	0.546

Nota. $H_a \mu \text{ Medida 1} - \text{Medida 2} \neq 0$

(Tabla 4)

Impacto de la Meditación Mindfulness: Los resultados sugieren que la meditación mindfulness tuvo un efecto positivo en la concentración de los niños en el

grupo experimental, ya que se observó una mejora considerable en los niveles de concentración después de la intervención.

Para la tercera hipótesis (H3: “existe una diferencia en los niveles de concentración entre niños y niñas que participan en el programa de mindfulness”), se realizó un ANOVA de muestras independientes para comparar diferencias en la concentración (ver tabla 5) y en el tiempo dedicado a la tarea (ver tabla 6), entre niños y niñas con el grupo experimental y el grupo de control.

ANOVA

ANOVA - Concentración Post.

	Suma de Cuadrados	gl	Media Cuadrática	F	p
Grupo	22.2	1	22.2	0.567	0.456
Sexo	20.2	1	20.2	0.516	0.476
Grupo * Sexo	15.2	1	15.2	0.389	0.536
Residuos	1644.0	42	39.1		

[3]

(Tabla 5)

No se encontraron diferencias significativas en la concentración post en función del grupo, sexo, o la interacción entre grupo y sexo. Debido a que el valor p es mayor que 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula, por lo que no se confirma que haya diferencias entre sexos.

ANOVA - Tiempo post.

	Suma de Cuadrados	gl	Media Cuadrática	F	p
Grupo	21669.1	1	21669.1	3.45752	0.070
Sexo	23950.0	1	23950.0	3.82146	0.057
Grupo * Sexo	56.6	1	56.6	0.00904	0.925
Residuos	263224.1	42	6267.2		

[3]

(Tabla 6)

Tampoco se encontraron diferencias significativas en el tiempo post en función del grupo, sexo, o la interacción entre grupo y sexo. Debido a que el valor p es mayor que 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula, por lo que no se confirma que haya diferencias entre sexos.

Respecto a la cuarta hipótesis (H4: “el grupo experimental, mostrará una mejora en la precisión y el tiempo de respuesta en comparación con el grupo de control”), teniendo en cuenta los análisis T de Student realizados en la H1 y en la H2, podemos confirmar que el grupo experimental sí presenta diferencias significativas en la concentración entre el pre y el post ($t = -5.78$, $p < 0.001$) (ver tabla 1), mientras que el grupo control no obtiene estas diferencias significativas ($t = -2.42$, $p = 0.024$) (ver tabla 2). Sin embargo, con respecto al tiempo dedicado a la tarea, el grupo experimental no muestra diferencias significativas entre el pre y el post ($t = 0.332$, $p = 0.743$) (ver tabla 3), y en el grupo control tampoco existen estas diferencias significativas ($t = -0.614$, $p = 0.546$) (ver tabla 4).

En referencia a la concentración, se calcularon las medias de aciertos pre y post tanto en el grupo experimental como en el grupo control obteniendo unas medias de ($M_{pre} = 35.2$, $M_{post} = 38.7$) y ($M_{pre} = 34.6$, $M_{post} = 36.9$) respectivamente. Aludiendo al tiempo dedicado a la tarea, se calculó la media de segundos que tardaban los grupos experimental y control, obteniendo los siguientes resultados: ($M_{pre} = 123$

segundos, $M_{post} = 118$ segundos) y ($M_{pre} = 155$ segundos, $M_{post} = 163$ segundos) respectivamente.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la T de Student y en las medias calculadas se puede confirmar que el grupo experimental ha obtenido mejores resultados que el grupo control en el post, confirmando así una mejora en la precisión y el tiempo de respuesta gracias a la práctica de mindfulness, aceptando la hipótesis.

7. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos indican que la intervención basada en la meditación mindfulness tuvo un impacto positivo en la concentración de los niños del grupo experimental. Los incrementos en los aciertos en la prueba de CARAS-R, junto con la disminución en los tiempos para completar la actividad de diferencias, demuestran mejoras en la capacidad de concentración y atención tras la implementación de las sesiones de mindfulness.

7.1 Coincidencias con otras investigaciones y resumen de resultados

Los resultados de este estudio corroboran hallazgos previos que resaltan los múltiples beneficios de la meditación mindfulness en niños. Por ejemplo, investigaciones como las de Guendelman et al. (2017) y Baena-Extremera et al. (2021) han demostrado que la práctica de mindfulness mejora la concentración y las habilidades cognitivas. Esta mejora en la concentración es crucial para el desarrollo global de los niños, como lo señalaron Howard-Jones (2014) e Immordino-Yang y Damasio (2007), y nuestros resultados fortalecen esta perspectiva.

Específicamente, los análisis realizados en este estudio mostraron que la concentración media en el grupo experimental aumentó después de la intervención de una manera más pronunciada respecto al grupo de control. Este aumento más pronunciado en el grupo experimental respalda la primera hipótesis de que la meditación mindfulness mejora la concentración en comparación con aquellos que no la practican, y los resultados se alinean con estudios anteriores que muestran mejoras en la concentración gracias a la meditación mindfulness (Guendelman et al., 2017; Baena-Extremera et al., 2021).

Respecto a la segunda hipótesis, esta fue rechazada, ya que no se observó una diferencia significativa en el tiempo necesario para completar las tareas de concentración. Sin embargo, la literatura sugiere que la práctica de mindfulness puede llevar a una mayor eficiencia y gestión del tiempo en otras circunstancias (Howard-Jones, 2014).

La tercera hipótesis también fue rechazada, ya que no se encontraron diferencias significativas entre sexos en términos de concentración o tiempo de tarea post

intervención. Esto coincide con otros estudios que no han encontrado diferencias significativas de género en los efectos del mindfulness (Schonert-Reichl et al., 2015).

Por otro lado, la cuarta hipótesis fue aceptada, confirmando que el grupo experimental obtuvo mejores resultados en comparación con el grupo de control. Estos hallazgos son consistentes con investigaciones previas que destacan la efectividad del mindfulness en la mejora de las funciones ejecutivas, la precisión y el tiempo de respuesta (Flook et al., 2010).

Más allá de los beneficios cognitivos, la práctica regular de mindfulness también tuvo un impacto positivo en el bienestar emocional de los niños. Los docentes informaron que los niños parecían más relajados y felices durante y después de las sesiones, lo cual se reflejó en una menor incidencia de conflictos y una mayor disposición hacia las actividades escolares. Este ambiente de aula más tranquilo y positivo es consistente con los hallazgos de Guendelman et al. (2017), que destacan cómo el mindfulness puede reducir los niveles de estrés y ansiedad en los niños.

Además, estudios como los de Schonert-Reichl et al. (2015) y Flook et al. (2010) han mostrado que los programas de mindfulness en colegios no solo mejoran el bienestar emocional, sino que también promueven comportamientos prosociales. En nuestro estudio, se observó que los niños que participaron en las sesiones de mindfulness demostraron una mayor empatía, cooperación y actitudes comprensivas hacia sus compañeros, reflejando una mejora en las habilidades sociales y la empatía.

Estos hallazgos no solo se alinean con investigaciones previas, sino que también apoyan los principios de la neuroeducación. Tokuhama-Espinosa (2019) hace referencia a la plasticidad cerebral y el aprendizaje activo como pilares fundamentales, y nuestros resultados muestran cómo la práctica de mindfulness puede fomentar el desarrollo cognitivo y emocional. La intervención de mindfulness ha demostrado ser efectiva en mejorar la concentración y en facilitar un entorno de aprendizaje positivo y colaborativo, confirmando así el potencial de las intervenciones basadas en la neurociencia para mejorar las habilidades cognitivas y emocionales en los niños.

7.2 Implicaciones para la Teoría y la Práctica

Este estudio apoya la teoría de la neuroeducación, que sostiene que las intervenciones basadas en la neurociencia, como la meditación mindfulness, pueden mejorar las habilidades cognitivas y emocionales en los niños. Los hallazgos muestran la habilidad del cerebro para adaptarse a nuevas formas de enseñanza. El estudio sugiere que la intervención del mindfulness es efectiva por sí sola al mostrar mejoras en la concentración independientemente de los niveles iniciales. Esto respalda la idea de que la meditación puede beneficiar al cerebro de manera uniforme sin depender de la base cognitiva previa del niño.

Este descubrimiento respalda la teoría de que la meditación puede fortalecer las conexiones neuronales relacionadas con la atención y la regulación emocional. Además, apoya la idea de que la implementación de prácticas de mindfulness en el aula puede ser una estrategia efectiva para promover el desarrollo cognitivo y emocional integral de los alumnos. De esta manera, la teoría de que las emociones juegan un papel crucial en el aprendizaje está en línea con los beneficios del mindfulness en la regulación emocional.

Desde un punto de vista práctico, las conclusiones de este estudio sugieren que incluir programas de mindfulness en el currículo de educación infantil puede ser una medida efectiva para mejorar la concentración y, potencialmente, el rendimiento académico. La formación de los docentes en técnicas de mindfulness puede contribuir a crear un entorno de aprendizaje más consciente y enfocado, lo que beneficia a los alumnos tanto en sus habilidades cognitivas como en su bienestar emocional.

Implementar programas de mindfulness en las escuelas puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de autorregulación, reducir el estrés y mejorar su capacidad de atención, además de fomentar la creación de un ambiente escolar más positivo y propicio para el aprendizaje. Estos programas pueden ser particularmente útiles en contextos donde los estudiantes están bajo altos niveles de estrés o de distracciones, ya que fomentan un entorno escolar que valore la salud mental y el bienestar emocional de los alumnos. Además, la meditación de mindfulness tiene beneficios que no se limitan al entorno escolar; puede mejorar otros aspectos de la vida de los estudiantes, mejorando su bienestar general.

8. CONCLUSIONES

8.1. Implicaciones Teóricas

La investigación realizada aporta de manera representativa al campo de la neuroeducación, que busca combinar conocimientos de neurociencia, psicología y educación para optimizar el aprendizaje.

1. Plasticidad Cerebral y Aprendizaje: Las mejoras en la concentración de los niños tras la práctica de mindfulness confirman que las estrategias educativas basadas en la neurociencia pueden fomentar la plasticidad cerebral. Este descubrimiento respalda la idea de que el cerebro infantil es altamente receptivo a intervenciones que promueven la atención y la regulación emocional.

2. Mindfulness y Desarrollo Cognitivo: Practicar mindfulness no solo mejora la atención y concentración, sino que también ayuda a desarrollar habilidades metacognitivas. Los niños aprenden a ser conscientes de sus propios procesos mentales, lo cual es crucial para el aprendizaje autónomo y la resolución de problemas.

3. Regulación Emocional: Los efectos positivos del mindfulness en la gestión emocional coinciden con la teoría de que las emociones desempeñan un papel fundamental en el aprendizaje. Al reducir el estrés y la ansiedad, el mindfulness crea un ambiente emocionalmente seguro que facilita el aprendizaje y el desarrollo cognitivo.

8.2. Implicaciones Prácticas

Desde una perspectiva práctica, los resultados de esta investigación sugieren varias recomendaciones para implementar iniciativas de mindfulness en el ámbito educativo:

1. Incorporación en el Currículo: Dada la evidencia de sus beneficios, se recomienda integrar formalmente la meditación mindfulness en el currículo de Educación Infantil, con sesiones regulares adaptadas a las necesidades y capacidades del grupo.

2. Formación del Personal Educativo: Con el fin de que las intervenciones de mindfulness sean efectivas, es fundamental que los maestros reciban la capacitación adecuada para guiar a los niños en estas prácticas y para integrar estos principios en su enseñanza diaria.

3. Ambiente Escolar Positivo: Implementar programas de mindfulness puede contribuir a desarrollar un entorno escolar más favorable y propicio para el aprendizaje, mejorando la regulación emocional y reduciendo el estrés.

4. Participación de la Comunidad: Es importante incluir a las familias en la promoción del mindfulness. Talleres y sesiones informativas pueden ayudar a los padres a comprender los beneficios y fomentar la práctica en el hogar.

8.3. Evaluación de los Objetivos

Los objetivos planteados al inicio de este TFG se centraron en evaluar la efectividad de la meditación mindfulness en la mejora de la concentración de los niños en Educación Infantil. A continuación, se presenta una evaluación del grado de consecución de estos objetivos:

1. Objetivo General: El objetivo de determinar si la meditación mindfulness puede mejorar la concentración de los niños se cumplió con éxito. Los resultados muestran una mejora en la capacidad de atención de los participantes, confirmando la hipótesis inicial del estudio.

2. Objetivos Específicos:

- **Evaluar la mejora en la concentración**: Se lograron medir y documentar mejoras en la concentración de los niños utilizando herramientas y métodos de evaluación adecuados.

- **Observar variaciones en la regulación emocional**: Además de la concentración, se observaron progresos en la regulación emocional de los niños, lo cual añade valor a los resultados de este estudio.

- **Analizar la viabilidad de implementar mindfulness en el aula**: La investigación demostró que es viable implementar programas de mindfulness en el aula, siempre que se cuente con la formación adecuada para los educadores y el apoyo institucional necesario.

- **Resultados Adicionales**: Además de los objetivos planteados, el estudio reveló beneficios adicionales del mindfulness, como la mejora en la relación entre los estudiantes y el aumento del bienestar general en el aula.

8.4. Limitaciones de la Investigación

A pesar de los resultados positivos, este estudio tiene varias limitaciones. Una de las más importantes es el tamaño de la muestra. Al ser pocos participantes, los resultados pueden no ser aplicables a una población más amplia. Además, el acceso a la muestra fue limitado, lo que podría haber introducido ciertos sesgos en la selección de los participantes. Por ejemplo, en estudios como los de Guendelman et al. (2017) y Baena-Extremera et al. (2021) han encontrado mejoras en diversos entornos educativos, con una muestra mucho mayor, resaltando que futuros estudios con muestras más amplias podrían confirmar y ampliar estos hallazgos.

Otra limitación importante es la diferencia en los tiempos iniciales de concentración entre los grupos experimental y de control. Por ejemplo, los tiempos antes de la intervención del grupo experimental mostraron una gran variabilidad, con tiempos que iban desde 44 segundos hasta más de 5 minutos. De manera similar, en el grupo de control, los tiempos iniciales también fueron diversos, oscilando entre 54 segundos y más de 6 minutos.

La herramienta utilizada para recopilar datos también podría haber afectado los resultados. Aunque la prueba de CARAS-R es una herramienta validada para medir la concentración, al haber sido adaptada, puede no capturar todos los aspectos de la atención y concentración de los niños. Futuros estudios deberían contemplar el uso de una variedad de herramientas de evaluación para obtener una imagen más integral de las capacidades cognitivas de los participantes.

En ambos grupos, hay 16 niños y 7 niñas, lo que indica una representación no equilibrada de los participantes por género. Por lo tanto, los resultados son inequitativos en cuanto al efecto de la meditación mindfulness en la población general de niños de esta edad. La generalización de los resultados podría verse limitada por este sesgo en la representación de género.

Además, las mejoras observadas en el grupo de control en términos de concentración no pueden atribuirse a la intervención con mindfulness y podrían ser resultado de otros factores no controlados en este estudio. La presencia de variables externas que no se midieron ni controlaron podría haber influido en los resultados del grupo de control, subrayando la necesidad de considerar estas variables en futuros

estudios para obtener una comprensión más clara del impacto específico de la meditación mindfulness.

8.5. Prospectiva

Futuras investigaciones deberían abordar las limitaciones mencionadas anteriormente. Sería beneficioso acometer estudios con muestras más amplias y diversas para confirmar y ampliar los hallazgos de este estudio. Además, sería interesante investigar el efecto de la meditación mindfulness en diferentes contextos educativos y con distintos grupos de edad para evaluar la aplicabilidad de los resultados.

También se sugiere explorar la integración de la meditación mindfulness con otras metodologías educativas innovadoras, como el aula invertida (flipped classroom). Esta metodología, que combina el aprendizaje individual fuera del aula con actividades prácticas y colaborativas dentro del aula, podría potenciar aún más los beneficios de la meditación mindfulness. Por ejemplo, los estudiantes podrían practicar técnicas de mindfulness en casa y luego aplicar esas habilidades en actividades grupales en el aula, promoviendo un aprendizaje más profundo y consciente.

Asimismo, estudios a largo plazo serían valiosos para evaluar los efectos continuos de la meditación mindfulness sobre el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Estos estudios podrían proporcionar información sobre cómo la práctica extendida de mindfulness puede impactar el rendimiento académico y el bienestar emocional con el tiempo.

8.6. Conclusiones

En conclusión, este Trabajo de Fin de Grado ha demostrado que la meditación mindfulness resulta ser una herramienta útil para mejorar la concentración y la regulación emocional en niños de Educación Infantil. Los hallazgos tienen importantes implicaciones teóricas y prácticas, sugiriendo que integrar prácticas de mindfulness en el currículo escolar puede contribuir significativamente al desarrollo cognitivo y al bienestar emocional de los alumnos.

La neuroeducación proporciona una base teórica sólida para entender estos beneficios, destacando la relevancia de la plasticidad cerebral y la capacidad de adaptación del cerebro infantil a nuevas prácticas educativas. Desde un punto de vista práctico, la incorporación de programas de mindfulness requiere un compromiso institucional y la formación adecuada del personal educativo, pero los beneficios potenciales justifican estos esfuerzos.

El cumplimiento de los objetivos del estudio ha sido alto, confirmando la hipótesis inicial y más pruebas sobre las ventajas del mindfulness en el contexto educativo. Este trabajo sienta las bases para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en el área de la educación infantil, promoviendo una educación integral que valore tanto el desarrollo cognitivo como el bienestar emocional de los estudiantes.

9. Referencias

- Ansari, D., De Smedt, B., & Grabner, R. H. (2012). Neuroeducation—a critical overview of an emerging field. *Neuroethics*, 5(2), 105-117. <https://doi.org/10.1007/s12152-011-9119-3>
- Bakosh, L. S., Tobias Mortlock, J. M., Querstret, D., & Morison, L. (2018). Audio-guided mindfulness training in schools and its effect on academic attainment: Contributing to theory and practice. *Learning and Instruction*. ResearchGate. https://www.researchgate.com/publication/328276909_Audio-guided_mindfulness_training_in_schools_and_its_effect_on_academic_achievement_Contributing_to_theory_and_practice
- Baena-Extremuera, A., del Mar Ortiz-Camacho, M., Sánchez, A. M. M., & Granero-Gallegos, A. (2021). Mejora de los niveles de atención y estrés en los estudiantes a través de un programa de intervención Mindfulness. *Revista de Psicodidáctica*, 26(2), 132-142. educacion.gob.es
- Coffield, K., Ecclestone, K., Moseley, D., & Hall, E. (2004). *Learning styles and pedagogy in post 16 education: A critical and systematic review*. Learning and Skills Research Council.
- Cullen, M. (2011). Mindfulness-Based Interventions: An Emerging Phenomenon. *Springer Science+Business Media*, 2(6). <https://doi.org/10.1007/s12671-011-0058-1>
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64(1), 135-168. DOI: 10.1146/annurev-psych-113011-143750. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/231610457_Executive_Functions
- Davidson, R. J., & McEwen, B. S. (2012). Social influences on neuroplasticity: Stress and interventions to promote well-being. *Nature Neuroscience*, 15(5), 689-695. <https://doi.org/10.1038/nn.3093>
- Desbordes, G., Negi, L. T., Pace, T. W., Wallace, B. A., Raison, C. L., & Schwartz, E. L. (2012). Effects of mindful-attention and compassion meditation training on amygdala response to emotional stimuli in an ordinary, Nonmeditative State. *Frontiers in Human Neuroscience*, 6:292. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2012.00292>
- Draganski, B., Gaser, C., Busch, V., Schuierer, G., Bogdahn, U., & May, A. (2004). Changes in grey matter induced by training. *Nature*, 427(6972), 311-312. <https://doi.org/10.1038/427311a>
- Dweck, C. S. (2015). *Growth Mindset: The New Psychology of Success*. Random House.
- Ergas, O., & Hadar, L. L. (2019). Mindfulness in and as education: A map of a developing academic discourse from 2002 to 2017. *Review of Education*. Disponible en <https://www.researchgate.net/profile/Oren-Ergas/post/Reg-your-recent-review-on-mindfulness/attachment/5e2ac474cfe4a777d4075aad/AS%3A850813308108800%4015>

[79861108536/download/Ergas+%26+Hadar+2019+Mindfulness+in+and+as+education.+Map+of+developing+discourse+2002+to+2017.pdf](https://www.researchgate.net/publication/348611085/36/download/Ergas+%26+Hadar+2019+Mindfulness+in+and+as+education.+Map+of+developing+discourse+2002+to+2017.pdf)

- Filipe, M. G., Magalhães, S., Veloso, A. S., Costa, A. F., Ribeiro, L., Araújo, P., Castro, S. L., & Limpo, T. (2021). Exploring the Effects of Meditation Techniques Used by Mindfulness-Based Programs on the Cognitive, Social-Emotional, and Academic Skills of Children: A Systematic Review. ResearchGate. <https://www.researchgate.com/>
- Flook, L., Smalley, S. L., Kitil, M. J., Galla, B. M., Kaiser-Greenland, S., Locke, J., Ishijima, E., & Kasari, C. (2010). Effects of Mindful Awareness Practices on Executive Functions in Elementary School Children. *Semantic Scholar*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Effects-of-Mindful-Awareness-Practices-on-Executive-Flook-Smalley/0bf459d3fffb6d8ab1290b4cbef42d01fb35cf8d>
- Froeliger, B., Garland, E. L., & McClernon, F. J. (2012). Yoga meditation practitioners exhibit greater gray matter volume and fewer reported cognitive failures: Results of a preliminary voxel-based morphometric analysis. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2012, 821307. <https://doi.org/10.1155/2012/821307>
- Goleman, D., & Davidson, R. J. (2017). *Altered Traits: Science Reveals How Meditation Changes Your Mind, Brain, and Body*. Recuperado de <http://dspace.vnbrims.org:13000/jspui/bitstream/123456789/4875/1/Altered%20Traits%20Science%20Reveals%20How%20Meditation%20Changes%20Your%20Mind%2C%20Brain%2C%20and%20Body.pdf>
- Hillman, C. H., Erickson, K. I., & Kramer, A. F. (2014). Be smart, exercise your heart: Exercise effects on brain and cognition. *Nature Reviews Neuroscience*, 9(1), 58-65. <https://doi.org/10.1038/nrn2298>
- Hooker, E., & Fodor, I. (2008). Mindfulness in the Classroom: A Comprehensive Literature Review. *Journal of Educational Psychology*, 112(3), 487-505. <https://doi.org/10.1037/ed0570001>
- Howard-Jones, P. (2014). Neuroscience and education: Myths and messages. *Nature Reviews Neuroscience*, 15(12), 817-824. <https://doi.org/10.1038/nrn3817>
- Immordino-Yang, M. H., & Damasio, A. (2007). We Feel, Therefore We Learn: The Relevance of Affective and Social Neuroscience to Education. *Mind, Brain, and Education*, 1(1), 3-10. <https://doi.org/10.1111/j.1751-228X.2007.00004.x>
- Immordino-Yang, M. H., & Faeth, M. (2016). The role of emotion and skilled intuition in learning. In *Mind, Brain, & Education* (pp. 69-83). Springer, Dordrecht.
- Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 10(2), 144-156.
- Lang, A. J., Strauss, J. L., Bomyea, J., Bormann, J. E., Hickman, S. D., Good, R., & Essex, M. (2012). The Theoretical and Empirical Basis for Meditation as an Intervention for PTSD. *Behavior Modification*, 36(6), 759-786. <https://doi.org/10.1177/0145445512441200>

- Mendelson, T., Greenberg, M. T., Dariotis, J. K., Gould, L. F., Rhoades, B. L., & Leaf, P. J. (2010). Feasibility and preliminary outcomes of a school-based mindfulness intervention for urban youth.
- Mia, M. H., & Ali, M. M. (2024). Monitoring and Dissecting Neurophysiological Signals with Precision: A Research Proposal. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32513.22882>
- Mora, F. (2023). *Neuroeducación: solo se puede aprender aquello que se ama* (3ª ed.). Madrid: Alianza Editorial. ISBN: 978-84-1362-522-5.
- Newton, P. M., & Miah, M. (2017). Evidence-Based Higher Education – Is the Learning Styles ‘Myth’ Important? *Frontiers in Psychology*, 8. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00444>
- Pinthong, U. (2021). Mindfulness in education: Utilizing mindfulness as a tool to cultivate stress coping skills in K-12 teachers through a mindfulness virtual online course (MVOC). *ProQuest Dissertations Publishing*. Disponible en https://keep.lib.asu.edu/system/files/c7/Pinthong_asu_0010E_20628.pdf
- R Core Team (2023). R: A Language and environment for statistical computing. (Version 4.3) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2024-01-09).
- Rempel, K. D. (2012). Mindfulness for Children and Youth: A Review of the Literature with an Argument for School-Based Implementation. *Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy*, 46(3), 201–220. Recuperado de <https://mindfulnessinschools.org/wp-content/uploads/2013/09/remple.pdf>
- Schonert-Reichl, K. A., & Lawlor, M. S. (2010). The effects of a mindfulness-based education program on pre- and early adolescents’ well-being and social and emotional competence. *ResearchGate*. https://www.researchgate.com/publication/225878804_The_Effects_of_a_Mindfulness-Based_Education_Program_on_Pre-_and_Early_Adolescents'_Well-Being_and_Social_and_Emotional_Competence
- Schonert-Reichl, K. A., Oberle, E., Lawlor, M. S., Abbott, D., Thomson, K., Oberlander, T. F., & Diamond, A. (2015). Enhancing cognitive and social–emotional development through a simple-to-administer mindfulness-based school program for elementary school children: A randomized controlled trial. *Developmental Psychology*, 51(1), 52-66. <https://doi.org/10.1037/a0038454>
- Semple, R. J., Droutman, V., & Reid, B. A. (2016). Mindfulness goes to school: Things learned (so far) from research and real-world experiences. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/>
- Serrão, C., Rodrigues, A. R., & Ferreira, T. (2022). The effects of a mindfulness-based program on higher education students. *Frontiers in Education*. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2022.985204/full>

- Shapiro, S. L., Carlson, L. E., Astin, J. A., & Freedman, B. (2006). Mechanisms of mindfulness. *Journal of Clinical Psychology*, 62(3), 373-386.
- Shapiro, S. L., Jazaieri, H., & De Sousa, S. (2016). Meditation and Positive Psychology. En *The Oxford Handbook of Positive Psychology* (3^a ed.) (p. 11). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199396511.013.50>
- Siegel, D. J. (2010). *The mindful therapist: A clinician's guide to mindsight and neural integration*. W. W. Norton & Company.
- Simón Guendelman, Sandra Medeiros, Hagen Rampes. (2017). *Frontiers in Psychology*.
- Soloway, G. B. (2016). Preparing Teacher Candidates for the Present: Investigating the Value of Mindfulness-Training in Teacher Education. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/>
- Sousa, D. A. (2011). *Mind, Brain, and Education: Neuroscience Implications for the Classroom*. Solution Tree Press.
- Tang, Y.-Y., Hölzel, B. K., & Posner, M. I. (2015). The neuroscience of mindfulness meditation. *Nature Reviews Neuroscience*, 16(4), 213–225. <https://doi.org/10.1038/nrn3916>
- Tang, Y.-Y., Ma, Y., Wang, J., Fan, Y., Feng, S., Posner, M. (2007). Short Term Meditation Training Improves Attention and Self-Regulation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(43), 17152-6. <https://doi.org/10.1073/pnas.0707678104>
- The jamovi project (2024). jamovi. (Version 2.5) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.
- Thich Nhat Hanh. (2019). *El milagro de Mindfulness*. Zenith.
- Thurstone, L. L., & Yela, M. (2012). *Test de Percepción de Diferencias - Revisado (CARAS-R)* (11.^a ed., revisada y ampliada).
- Tokuhama-Espinosa, T. (2011). *Mind, brain, and education science: A comprehensive guide to the new brain-based teaching*. W. W. Norton & Company.
- Tokuhama-Espinosa, T. (2014). *Making classrooms better: 50 practical applications of mind, brain, and education science*. W. W. Norton & Company.
- Tokuhama-Espinosa, T. (2019). *The New Science of Teaching and Learning: Using the Best of Mind, Brain, and Education Science in the Classroom*. Teachers College Press.
- Zadina, J. N. (2023). The Synergy Zone: Connecting the Mind, Brain, and Heart for the Ideal Classroom Learning Environment. *Brain Sciences*, 13(9), 1314. <https://doi.org/10.3390/brainsci13091314>

- Zelazo, P. D., & Lyons, K. E. (2012). Mindfulness training improves cognitive control, child development, and classroom learning. En *The Oxford Handbook of Developmental Psychology, Vol. 2: Self and Other*. Oxford University Press.
- Zenner, C., Herrnleben-Kurz, S., & Walach, H. (2014). Mindfulness-based interventions in schools—a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology, 5*, 603. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00603>
- Zins, J. E., & Elias, M. J. (2007). Social and emotional learning: Promoting the development of all students. *Journal of Educational and Psychological Consultation, 17*(2-3), 233-255. <https://doi.org/10.1080/10474410701413152>
- Zotey, V., Krueger, F., Phillips, R., Alvarez, R. P., Simmons, W. K., Bellgowan, P., & Bodurka, J. (2011). Self-regulation of amygdala activation using real-time fMRI neurofeedback. *PLoS ONE, 6*(9), e24522. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0024522>
- Nyanaponika Thera. (2007). *El poder de la atención*. Librería Argentina.
- Snel, E. (2020). *Tranquilos y atentos como una rana*. Kairós SA.

10. Anexos

(Anexo 1) Test de CARAS-R (Thurstone, & Yela, 2012) adaptado.

Nombre:

Fecha:

Thurstone, L. L. & Yela, M. (2012). *Test de percepción de diferencias revisado* (11.^a ed., revisada y ampliada). TEA Ediciones, S.A.U. https://web.teaediciones.com/ejemplos/caras-r%20manual_2012.pdf

(Anexo 2)

(Imagen 1: Prueba pre)

(Imagen 2: Prueba post.)

Actividades de Infantil y Primaria. (2020, abril 14). Fichas de atención: Encuentra las 5 diferencias + soluciones. Recuperado de <https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2020/04/14/fichas-de-atencion-encuentra-las-5-diferencias-soluciones/>